

Evaluación de las características fisicoquímicas de chiles deshidratados de mayor consumo en México

R. Hernández Luna^{1*}, M. Luna Flores¹, A. Domínguez Niño², G. Luna Solano¹, J. Romero Telis³

¹DEPI, Tecnológico Nacional de México-Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Oriente 9 852, Colonia Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz., México

²Instituto de Energías Renovables, UNAM, Privada Xochicalco S/N Col. Centro, Temixco, Morelos, México

³Departamento de Engenharia e Ciência de Alimentos, Universidade Estadual Paulista - Campus de São José do Rio Preto. Rua Cristovão Colombo 2265, Jd. Nazareth, São José do Rio Preto, São Paulo, 15054000, Brasil.

*rahe_07@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo de este trabajo fue la caracterización fisicoquímica de tres tipos de chile seco comercializados en la zona centro del estado de Veracruz. Los chiles analizados fueron: serrano, costeño y chipotle obtenidos de dos puntos de comercialización en ciudades diferentes, nombradas zona 1 y 2. Los análisis realizados fueron actividad de agua (a_w), contenido de humedad, parámetros de color L^* , a^* , b^* , así como H^* , C^* e IO. Los resultados para la a_w y humedad fueron mayores de 0.6 y 10% respectivamente para todas las variedades de chile. El análisis estadístico con prueba de Tukey ($\alpha \leq 0.05$) indicó un efecto significativo de la variedad de chile y de la zona de obtención sobre la mayoría de los parámetros de color, indicando la variabilidad en características fisicoquímicas de una misma variedad de chile. Estas determinaciones representan un indicativo sobre la calidad, conservación y estabilidad microbiana de los chiles secos.

Palabras clave: Chile seco, actividad de agua, contenido de humedad, parámetros de color.

Abstract

The objective of this work was the physicochemical characterization of three types of dry chili marketed in the central zone of the state of Veracruz. The chilies that were analyzed are: serrano, costeño and chipotle obtained from two commercialization points in different cities, named zone 1 and 2. The analyzes performed were water activity (a_w), moisture content, color parameters L^* , a^* and b^* , as well as H^* , C^* and IO. The results obtained for a_w and moisture were greater than 0.6 and 10% respectively for all the varieties of chili. Statistical analysis with Tukey's test ($\alpha \leq 0.05$) indicated a significant effect of the variety of chili and the zone where the chili was obtained on most of the color parameters, which indicates the variability in physicochemical characteristics of the same variety of chili. These determinations represent an indication of the quality, conservation and microbial stability of the dry chilies.

Key words: Dry chilli, water activity, moisture content, color parameters.

Introducción

Entre los cultivos hortícolas, el chile es uno de los más importante a nivel nacional y se refiere esta palabra a todo fruto clasificado dentro del género *Capsicum* de la familia de las Solanáceas, la riqueza genética de este alimento se debe principalmente a la diversidad de climas, suelos y de las prácticas tradicionales de cultivo [1]. El chile además de ser utilizado en la elaboración de productos cosméticos, farmacéuticos y medicinales en donde destaca la aplicación para el incremento de apetito, alivio de dolores asociados con la artritis y efectos diuréticos [2], es un alimento con impacto

en la gastronomía internacional con un alto valor nutricional, siendo fuente de vitaminas A, C, E y minerales [3].

La producción actual de chile seco es de 2,307, 792 toneladas por año, correspondiendo a India 32%, China 11%, Bangladesh y Perú un 7%. México ocupa el 10° lugar en producción de chile seco con 60 mil toneladas, representando el 2.6% del total mundial. Los principales exportadores de chiles secos son: India, China, Perú, Malasia, España, Myanmar y México, que destaca por tener mayor variabilidad genética de chile. En el año 2020 la producción de chile seco en México fue aproximadamente 20% del total de los chiles en el mundo, esta condición de chiles deshidratados permite almacenar el producto y buscar oportunidades de mercadeo [4]. Es evidente la importancia que tienen los chiles secos en la dieta humana, su amplia gama de variedades lo ha posicionado como un ingrediente esencial de la gastronomía mexicana. Sin embargo, el mal manejo en la producción, distribución y consumo pueden ocasionar que los chiles secos comercializados a granel presenten una serie de problemas relacionados, principalmente, con algunas características microbiológicas y fisicoquímicas como su color, humedad y actividad de agua.

Los parámetros fisicoquímicos, termodinámicos, cinéticos entre otros son importantes ya que facilitan el estudio de los fenómenos que ocurren durante el procesamiento, estabilidad y conservación de los alimentos [5]. Los primeros están representados en gran medida por la actividad de agua, ya que ésta es necesaria para el crecimiento microbiano como lo son hongos, levaduras y bacterias, para la germinación de semillas, para que se efectúen reacciones enzimáticas, en pigmentación de los alimentos, por lo que es un factor de importancia tanto económica como de calidad [6]. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar diferentes chiles deshidratados de mayor consumo en México a través de la determinación de las características fisicoquímicas (actividad de agua, contenido de humedad y parámetros de color).

Metodología

Materia prima

Los chiles secos serrano, chipotle y costeño que se comercializan a granel se obtuvieron de los mercados ubicados en las ciudades de Rio Blanco (Zona 1) y Orizaba (Zona 2) del estado de Veracruz, México. Muestras de aproximadamente 500 g de chiles secos sin materia extraña adherida, fueron acondicionados retirando el cáliz y pedúnculo, para su posterior análisis en el laboratorio.

Análisis fisicoquímicos

Para llevar a cabo los análisis se utilizaron los siguientes equipos: Termobalanza marca Sartorius, modelo MA35M-000115V1, Colorímetro marca HunterLab, modelo MiniScan XE, Medidor de actividad de agua marca AquaLab, modelo serie 3, Horno de mufla de mesa marca Thermo Scientific, modelo Thermolyne. Los análisis se realizaron por triplicado, obteniendo valores promedios y desviaciones estándar para el análisis estadístico utilizando el software *Minitab statistical ver. 20*.

Determinación de actividad de agua

La determinación de actividad de agua (a_w) se realizó adecuando la muestra de chile seco a un tamaño de 1 a 2 cm², posteriormente se introdujo en el equipo AquaLab siendo el proceso de análisis a una temperatura controlada de 25 ± 1 °C en un tiempo aproximado de 10 minutos.

Determinación del contenido de humedad

La determinación de humedad (X) de los chiles secos consistió en colocar una muestra con peso aproximado de 1.5 g con un tamaño de 2 a 3 cm² en un plato de aluminio a una temperatura de 65 °C, finalizado el ciclo de análisis del equipo se obtiene el valor de la humedad en base seca.

Color

La determinación de color se realizó adecuando los chiles secos a un tamaño de 2 cm², el cual se colocó en el cilindro plástico con su cubierta. Previamente se llevó a cabo la calibración del equipo con los estándares cerámicos de color blanco y negro. Con el análisis se obtuvieron los valores de luminosidad L*, y las coordenadas a* y b*. Los parámetros L*, a* y b* se usaron para calcular el ángulo matiz H* (ecuación 1), cromaticidad C* (ecuación 2) y el índice de oscurecimiento IO (ecuación 3 y 4), de acuerdo con las ecuaciones siguientes ya reportadas [7].

$$H^* = \tan^{-1}(b^*/a^*) \quad (1)$$

$$C^* = \sqrt{a^2 + b^2} \quad (2)$$

$$IO = ([100(x - 0.31)])/0.17 \quad (3)$$

Si x,

$$x = (a^* + 1.75L^*)/(5.645L^* + a^* - 3.012b^*) \quad (4)$$

Donde: H* es ángulo matiz; C* es cromaticidad; a* es coordenada rojo-verde; b* es coordenada amarillo-azul.

Resultados y discusión

Actividad de agua y contenido de humedad

Los resultados obtenidos de actividad de agua (a_w), y contenido de humedad de los chiles serrano, costeño y chipotle se muestran en la Tabla 1. El análisis estadístico ANOVA con prueba de Tukey ($\alpha \leq 0.05$) indicó diferencia significativa de la a_w entre los chiles de la zona 1 y 2 de una misma variedad. Es importante mencionar que la a_w obtenida para todas las muestras fue entre 0.62 y 0.71 siendo valores que podrían permitir el desarrollo de microorganismos en el chile seco principalmente hongos, ya que es ampliamente conocido que a valores de a_w mayores de 0.65 de un alimento puede haber presencia de microorganismos [6].

El contenido de humedad para todas las variedades de chile fue mayor al 10 % (Tabla 1), valor considerado relativamente alto para una buena estabilidad durante el almacenamiento del chile que se comercializa a granel. La prueba estadística de Tukey ($\alpha \leq 0.05$) indicó que los chiles serrano y chipotle estadísticamente presentan la misma humedad sin importar la zona de procedencia. No siendo el mismo resultado para el chile costeño, ya que la humedad fue mucho mayor en el chile adquirido en la zona 2.

Tabla 1. Actividad de agua y contenido de humedad de chiles secos comercializados a granel.

Chile	Zona	Actividad de agua	Humedad (%)
Serrano	1	0.71 ^{0.007, a}	12.42 ^{0.185, a}
	2	0.69 ^{0.004, b}	14.11 ^{1.803, ab}
Costeño	1	0.67 ^{0.004, c}	10.49 ^{0.427, a}
	2	0.69 ^{0.003, b}	17.16 ^{2.576, b}
Chipotle	1	0.62 ^{0.007, d}	12.29 ^{1.594, a}
	2	0.67 ^{0.003, c}	13.06 ^{0.750, a}

*Las medias que no comparten la misma letra son significativamente diferentes.

Color e índice de oscurecimiento

Los resultados del análisis del chile correspondientes a los parámetros de color: Luminosidad (L), coordenada rojo-verde (a), coordenada amarillo-azul (b), ángulo de tono (H), cromaticidad (C) e

índice de oscurecimiento (IO) se presentan a continuación. En la Tabla 2 se muestran los valores de color de L*, a* y b* de las diferentes variedades de chiles secos (serrano, costeño y chipotle) provenientes de la zona 1 y zona 2 de estudio. El análisis estadístico Tukey ($\alpha \leq 0.05$) mostró que todas las muestras de Chile seco presentan la misma Luminosidad, no siendo así para los parámetros de color a y b encontrando diferencia significativa entre las diferentes variedades de Chile. Es importante mencionar que la zona de proveniencia del Chile no tuvo un efecto significativo en los parámetros de color L*, a* y b*.

Tabla 2. Parámetros de color de chiles secos serrano, costeño y chipotle.

Chile	Zona	L*	a*	b*
Serrano	1	15.13 ^{1.075, a}	11.53 ^{0.750, a}	4.94 ^{0.500, a}
	2	14.79 ^{1.018, a}	9.13 ^{1.697, ab}	5.36 ^{0.787, a}
Costeño	1	11.71 ^{3.022, a}	5.83 ^{2.540, b}	2.42 ^{1.421, bc}
	2	15.65 ^{2.987, a}	6.39 ^{2.487, b}	4.62 ^{1.032, ab}
Chipotle	1	10.77 ^{0.458, a}	1.02 ^{0.362, c}	0.79 ^{0.529, c}
	2	12.87 ^{0.345, a}	0.68 ^{0.470, c}	3.08 ^{0.605, bc}

*Las medias que no comparten la misma letra son significativamente diferentes.

En la Figura 1 se pueden observar visualmente la variación de color de los diferentes chiles analizados correspondientes a los resultados de los parámetros de color reportados en la Tabla 2. El color es una característica particular de cada alimento y es de importancia para la identificación y juicio de calidad por parte del consumidor. Los métodos de secado y las condiciones de almacenamiento son procesos que impactan de forma determinante la estabilidad de los pigmentos en el alimento.

Figura 1. Muestras de diferentes variedades de Chile deshidratado.

En la Figura 2 se muestran los resultados del ángulo de tono o matiz Hue H^* , la cromaticidad C^* y el índice de oscurecimiento IO. Estos parámetros de medición de color son importantes porque están relacionadas directamente con la concentración de pigmentos de acuerdo con la madurez del fruto antes de su procesamiento [8]. El tono o matiz H^* para los tres tipos de chiles secos fue mayor en las muestras provenientes de la zona 2 que en las de la zona 1 (Figura 2a). El valor más alto de H^* fue de 77.55 y corresponde a muestras de chile chipotle de la zona 2. El chile costeño de la zona 1 presentó el valor más bajo de H^* 22.54, normalmente los valores altos y bajos están relacionados con la concentración o degradación de pigmentos, así como las fases de maduración del fruto fresco [8, 9]. En general, la mayoría de los valores de H^* de los chiles analizados corresponden a valores del ángulo matiz que indican un color rojo-marrón. La cromaticidad C^* y el índice de oscurecimiento fue también mayor para los chiles costeño y chipotle de la zona 2 (Figura 2b y 2c). El chile serrano para la zona 1 presentó un valor de C^* e IO ligeramente superior al de la zona 2. Siendo los valores más altos de C^* e IO para esta variedad de chile lo que indica un mayor brillo en su color comparado con el chile costeño y chipotle.

Figura 2. Color del chile: a) ángulo matiz (H^*), b) cromaticidad (C^*) y c) índice de oscurecimiento (IO)

Trabajo a futuro

Las investigaciones que se plantean para un futuro de los chiles secos contemplan principalmente la realización de estudios microbiológicos para la identificación de la posible presencia de hongos,

levaduras y bacterias, esto de acuerdo con los resultados obtenidos de a_w y humedad en este estudio. Así como análisis complementarios de composición proximal y obtención de propiedades termodinámicas como calor específico y conductividad térmica, así como también la energía libre de Gibbs y calor isostérico mediante las isotermas de adsorción.

Conclusiones

Los resultados de la caracterización fisicoquímica de todas las muestras de chile seco: serrano, costeño y chipotle, indicaron que los chiles secos que se comercializan a granel en las zonas de estudio están propensos al deterioro por diferentes reacciones químicas o microbiológicas ya que presentaron valores de a_w y humedad mayor de 0.6 y 10% respectivamente. Estos resultados pueden estar principalmente relacionados con las condiciones de almacenamiento de cada zona de comercialización, ya que por venderse a granel están generalmente expuestos a condiciones ambientales que afectan sus características físicas y pueden favorecer la contaminación microbiana. En general, el análisis estadístico con prueba de Tukey ($\alpha \leq 0.05$) presentó efecto significativo de la variedad de chile y de la zona de obtención sobre la mayoría de los parámetros de color. De acuerdo con lo antes mencionado es recomendable mejorar la distribución y comercialización del chile seco para minimizar los cambios fisicoquímicos previos a su llegada al consumidor.

Agradecimientos

A CONACyT por el apoyo financiero otorgado para la realización de este proyecto de tesis, con la beca número de registro 1078163.

Referencias

- [1] E. Aguirre and V. Muñoz, "El chile como alimento," *Academia Mexicana de Ciencias*, vol. 66, no. 3, pp 17- 22, 2015.
- [2] L. S. Muñoz, L. P. Peña, S. A. Avilés, A. Canto, A. A. Guzman and N. Santana, "Behavior of the Hottest Chilli Peppers in the World Cultivated in Yucatan, Mexico" *Hort Science*, vol 53, no. 12, pp. 1772-1775, 2018.
- [3] S. Mehta and A. Sing, "Adsorption isotherms for red chili (*Capsicum annum L.*)," *European Food Research*, vol. 223, pp. 849-852, 2006.
- [4] SIAP. (2020). Produccion Anual Agricola. Servicio de Informacion Agroalimentaria y Pesquera. Disponible en: <https://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/produccion-agricola-33119>.
- [5] R.P. Singh and D. R. Heldman. *Introduccion to Food Engineering*. 5th. ed. Ed. Massachusetts, EUA: Academic Press, 2013.
- [6] S.B. Dergal. *Quimica de los alimentos*. 4th ed. Ed. Estado de Mexico, Mexico: Pearson 2006
- [7] L. Fante and C. P. Zapata, "Enzyme inactivation kinetics and colour changes in Garlic (*Allium sativum L.*)," *The Journal of Food Engineering*, vol. 108, no. 3, pp. 436-443, 2012.
- [8] C. C. J. Marquez, C.M. Otero and. C. M. Otero, "Changes physiological textural, psysicochemical and microestructural of the tree tomato (*Cyphomandra betacea s.*) at postharvest," *Revista de la facultad de Quimica Farmaceutic*, vol. 12, no. 2, pp. 9-16, 2005/12/01/ 2005.
- [9] R. Ladron de Guevara, and J. E. Pardo, "Evolution of color during the Ripening of Select Varieties of Paprika Pepper (*Capsicum annum L.*)," *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, vol. 44, pp. 2049-2052, 1996.